

Бондар О. М.

Науковий співробітник

Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського

КОСТЕЛ Св. ОЛЕКСАНДРА В ЧЕРНІГОВІ. ПЕРЕБУДОВИ ХХ ст.

Перші достеменні відомості про католиків в Чернігові належать ще до початку XVII ст., оскільки 1618 р. Чернігівщина увійшла до складу Речі Посполитої. Саме тоді в першій половині XVII ст. для потреб католицької громади було передано Борисоглібський собор на території фортеці. Крім цього, наявні відомості дають підстави припустити, що в першій половині XVII ст. П'ятницька церква також належала католикам. Таку думку свого часу висловив С. Баран-Бутович, вказуючи на те, що в середині церкви були написи латиною [1, 25]

Не викликає сумнівів факт існування у XVIII–XIX ст. в Чернігові та Чернігівській губернії невеликої римо-католицької спільноти, зокрема на це вказують різні переписи. За їхніми даними, в середині 1850-х рр. в губернії нараховувалося 1 910 католиків, а в середині 1860-х – уже 2 162 [3, 453; 6, XXXIV]. Також наявні матеріали свідчать, що 1866 р. в Чернігові існувала “Римско-католическая церков”, тут мається на увазі збудований 1857 р. на території міста католицький костел Св. Олександра [6, 1]. На жаль, до нашого часу дійшла незначна кількість джерел, що стосуються цієї споруди та її історії. Утім, на щастя, сама будівля костелу, хоч і в дуже перебудованому вигляді, збереглася. В своїх спогадах М. Чорносвитова, згадуючи про поляків в Чернігові, пише, що в них був свій костел: “В Чернигове был старый костёл, сохранившийся верно еще с польских времен, был и ксендз” [2, 53]. Авторка цих рядків жила в Чернігові наприкінці XIX – на початку ХХ ст., тому дивно, що вона вважала костел таким давнім, адже збудований він був, як вже згадувалося лише 1857 р.

На плані міста Чернігова 1860-х р. показано майже всі православні храми, що існували в той час, над ними було намальовано хрест. На місці, де тоді розташовувався нещодавно збудований костел, позначено тільки чорний прямокутник будівлі, без будь-яких позначень та хрестів, що б вказувало на культову споруду. Вже на плані 1908 р. – на розі вулиць Воскресенської та П'ятницької позначено будівлю під № 15 як “Римско-Католический костел”. Дивним видається той факт, що споруду костелу орієнтовано не так, як характерно для християнських культових споруд, по вісі схід–захід, а по вісі північ–південь. Імовірно, це було спричинено тим, що згадану будівлю хотіли “вписати” в забудову кварталу, обмеженого вулицями за напрямком північ–південь та захід–схід. Тож і споруду костелу збудували з порушенням канонів, але паралельно вул. П'ятницькій, що б не порушувати орієнтаційно-просторову забудову кварталу.

Головним джерелом, що дозволяє уявити зовнішній вигляд чернігівського костелу, є фотографія М. Шамбона, датована 1917 р. [4, 58]. На світлині можна побачити західний та південний фасади споруди близько на 3/4 висоти. Нижню частину будівлі закрито від споглядання парканом, що оточував церковне подвір'я.

В своїй основі костел був класичною базилікою. Сучасні його розміри становлять 18,5×12 м. До центрального нефу, що освітлювався через верхній ярус вікон, з двох сторін примикали два бокові нефи, кожний під односхилим дахом. Віконні отвори обох ярусів прямокутної форми без обрамлення. Головний вхід до костелу був з південного боку і виходив на вул. Воскресенську (тепер Чернишевського). До південного фасаду примикав портик з колонадою, що містила по дві спарені колони без канелюр зі східного та західного боків. Колони опиралися своєю основою на стилобат, висота якого, вірогідно, не перевищувала 1–1,2 м (на жаль, на фото цього не видно). Портик мав трикутний фронтон, однакової висотою з фризом, між якими розташовувався неширокий карниз. Центральний неф на 0,5 м виступав з північної сторони вперед від стін бокових нефів.

Лл.1. Графічне зображення костелу Св. Олександра в Чернігові з південно-західного боку (малюнок автора)
1 – станом на 1917 р.; 2 – станом на 2016 р.

Південний фасад мав три яруси, розділені карнизами. Перший ярус – спільний для центрального та бокових нефів зі скосами по боках зверху під дах бокових нефів. Прикрашений він був шістьма пілястрами. Посередині цього фасаду розташовувалися вхідні двері без декоративного порталю. Ймовірно, що до входу вели сходи, які примикали до південної частини стилобату. Також перший ярус південного фасаду прикрашали ніші-“псевдо вікна”, по два з кожного боку від дверей. Другий ярус південного фасаду відображав рівень скосу двохсхилого даху. Посередині нього містилося невелике квадратне світлове вікно, якраз над дахом портику. На жаль, на фото не видно декору цього ярусу, але слід допустити, що він мав також по боках пілястри, що були продовженням пілястр нижнього ярусу.

Третій ярус розташовувався на рівні даху центрального нефу. Верх фронтону мав напівциркульне завершення, по боках від якого було збудовано фіали для хрестоцвітів.

На фото 1917 р. також видно й західний фасад костелу. Його висота відповідала висоті другого рівня південного фасаду. По кутах були наявні кутові пілястри, аналогічні пілястрам лицьового фасаду. По площині першого рівня західного фасаду містилися п'ять великих прямокутних вікон, рівновіддалених одне від одного. Над вікнами розташовувався фриз, що закінчувався карнизом під односхилим дахом. Судячи з фото, над вікнами декору не було.

Другий ярус являв собою верхню частина центрального нефу, невисокий та дорівнював 1/3 висоті першого ярусу. Він містив п'ять невеликих квадратних вікон, що освітлювали основний неф. Вікна центрального нефу були розташовані строго над вікнами бокових нефів. Можна припустити, що східний фасад костелу був симетричним західному.

На жаль, залишається невідомим вигляд північного фасаду. Найвірогідніше, як усі класичні костели базилікового типу, він містив напівциркульний алтар-апсиду на рівні центрального нефу.

Після встановлення радянської влади та початку антирелігійної кампанії костел Св. Олександра було закрито. Сьогодні точно не знаємо, коли саме це відбулося. Утім, відомо, що вже 1935 р. споруду костелу взялися перебудовувати. Так, в газеті “Більшовик” від 11 травня 1935 р. є коротенька замітка про те, що “По вулиці ім. 18 березня почато надбудову двох поверхів над будинком колишнього костелу” [5, 131]. В повідомленні йдеться про те, що планувалося надбудувати ще два поверхи, тобто споруда мала стати триповерховою. Джерел, які б свідчили про те, що заплановане було виконано, на сьогодні не знайдено. Утім, припускаємо, що внаслідок перебудови 1930-х рр. споруда костелу стала двоповерховою та набула того вигляду, який має і сьогодні. По-перше, перебудова стосувалася верхньої частини центрального нефу – її розібрали до рівня бокових нефів. Натомість над стінами нефів було зроблено перекриття, що сформувало стелю першого та підлогу другого поверхів. На

жаль, не відомо, як тоді розташовувались вікна та їхня кількість. По-друге, в цей же час розібрали вівтарну частину, а замість неї збудовано північну стіну. Також точно не знаємо, коли розібрали портик з колонадою над центральним входом. Після перебудови костел став житловим будинком. За даними відділу освіти та культури Чернігівської міської управи, до війни в приміщенні костелу проживали працівники НКВС [7, 239], а 1941 р. ця споруда “погоріла”.

Після Другої світової війни будинок колишнього костелу відновили. Зокрема, про це свідчить світлина 1947–1948 рр., на якій на дальньому плані видно двоповерхову споруду з двосхилим широким дахом. Південний фасад на фото вже без портика та колонади, але зберігав свій вигляд, як і до 1917 р. Загалом, після війни споруда костелу набула сьогоденного вигляду.

Західний фасад має 7 вікон на другому поверсі та 6 – на першому. Вікна за своїм розміщенням не відповідають вікнам, зафіксованим на фото 1917 р. Імовірно, старі вікна було закладено та прорубано нові. Центральний вхід перенесено на західний фасад, хоча південний вхід залишився. На західному фасаді замість одно з вікон влаштовано двері (між 4 і 5 вікном від північного кута), до цих дверей прибудовано поріг зі сходами, сьогодні це центральний вхід до споруди, замість старого з південного фасаду.

Над вікнами наявний сандрик, у вигляді грубо зробленої псевдоперемички з центральним каменем. Східний фасад має по сім вікон на кожному поверсі. Північний фасад на другому поверсі містить три вікна та двері пожежного виходу, до яких веде драбина, а на першому поверсі – чотири вікна.

Південний фасад внаслідок перебудов постраждав найменше. Між першим і другим ярусами наявне місце, саме до нього колись було прибудовано портик. Єдине світлове вікно цього фасаду замуровано. Також стіни другого ярусу південного фасаду було дещо надбудовано до рівня другого поверху. Дах споруди на фото 1917 р. вкрито металевими листами, сьогодні це шиферне покриття.

Всередині споруда також зазнавала багаторазових значних перебудов. Простір центрального та бокових нефів було розділено перегородками на приміщення. Нині в споруді костелу Св. Олександра розміщено архівосховище Державного архіву Чернігівської області.

Тож, підсумовуючи, зазначимо, що споруда чернігівського костелу, збудована 1857 р., дійшла до нашого часу в дуже перебудованому стані. Зведений як звичайний костел базилікового типу, він після перебудов середини 1930-х рр. кардинально змінив свою структуру (іл. 1). Завдяки наявним фотоматеріалам та натурним обстеженням вдалося встановити, що від первісної споруди костелу на сьогодні залишилося близько 30-40%, зокрема, майже повністю уцілів південний фасад, частково – нижня частина східного та західного фасадів.

Примітки

1. Баран-Бутович С. Чернігів, як об'єкт історично-краєзнавчих екскурсій. – Чернігів, 1931. – 54 с.
2. Коваленко О. Зі спогадів Марії Чорносвитової про старий Чернігів (друга половина XIX – початок XX ст.) // Сіверянський літопис. – 2014. – № 1-3. – С. 49-60.
3. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба. Черниговская губерния. – СПб, 1865. – 796 с.
4. Пам'ять крізь століття. Чернігів початку XX ст. на світлинах М. Шамбона та поштівках чернігівських фотомайстрів. – Чернігів, 2014. – 96 с.
5. Сергеева С. Забудова Чернігова у 1930-х роках // Скарбниця української культури. Збірник наукових праць. – Чернігів, 2015. – Вип. 16. – С. 119-135.
6. Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел. XLVIII. Черниговская губерния. – СПб., 1866. – LX, 229 с.
7. Список церкв та молитвених будинків м. Чернігова (14 грудня 1941 р. – 4 травня 1943 р.) // Чернігівщина в роки нацистської окупації. Документи і матеріали. – Чернігів, 2013. – С. 238-240.

Список скорочень

- АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
- APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego
- АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России
- ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
- ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
- ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва
- ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения
- ЖМП – Журнал Московской Патриархии
- Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого
- ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України
- ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського
- КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд
- КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”
- КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
- КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”
- КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”
- КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”
- КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”
- КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”
- КС – Киевская старина (1882–1906)
- КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)
- МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом
- МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)
- НА – Науковий архів
- НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України
- НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”
- НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
- НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
- НМІУ – Національний музей історії України
- ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України
- НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка
- НХМУ – Національний художній музей України
- ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины
- ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)
- ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології
- PRO – Public Records Office (London)
- РА – Российская археология
- РГАДА – Российский государственный архив древних актов
- РГИА – Российский государственный исторический архив
- СА – Советская археология
- ТКДА – Труды Киевской духовной академии
- УІЖ – Український історичний журнал
- УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури
- ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР
- ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ
- ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів
- ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)
- ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живонавальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016